

Р.С. Гайсин¹, Р.А. Мигунов²

АГРАРНЫЕ ДЛИННОВОЛНОВЫЕ ЦИКЛЫ: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ*

Ключевые слова: *циклы, земельные циклы, циклы рыночной конъюнктуры, технологические уклады, спрос, предложение.*

Закономерности и особенности формирования и развития земельных циклов и систем земледелия

Для аграрного сектора экономики характерны длительные устойчивые циклические колебания по основным параметрам его развития. Циклическим изменениям подвержены изменения почвенного плодородия, земельные системы, технологические уклады, конъюнктура агропродовольственного рынка и др. В основе долгосрочных циклических процессов лежит цикличность изменения плодородия почвы, которая обусловлена влиянием биологического кругооборота питательных элементов почвы, а также связана с факторами антропогенного воздействия на почву. Цикличность обусловлена множеством факторов, среди которых важнейшее место занимают такие из них, которые связаны с различными формами воздействия человека, общества на природу. Система земледелия – это специфическая система общественного производства, в которой среди взаимодействующих факторов основным является земля, которая выступает в сельском хозяйстве как главное средство производства.

В изданной авторами данной статьи книге «Аграрные циклы» особо выделяется процесс воздействия на земледелие господствующих в обществе способов производства, обуславливающих эволюцию сельского хозяйства по определённым технологическим укладам в тесной взаимосвязи с системами земледелия. Исследование в исторической динамике указанного процесса дало возможность выявить тенденции и специфику формирования и развития циклов в земледелии. «Земельные циклы относятся к разряду больших неравномерных по продолжительности циклов, т.е. к циклам с большой протяжённостью времени, поскольку формирование и распространение систем земледелия весьма длительный про-

¹ **Гайсин Рафкат Сахиевич**, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономики Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия (graf48@mail.ru).

² **Мигунов Ришат Анатольевич**, кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономики, старший научный сотрудник НЦМУ «Агротехнологии будущего» Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия (migunovrishat@mail.ru).

***Цитирование:** Гайсин Р.С., Мигунов Р.А. (2021). Аграрные длинноволновые циклы: от истоков до наших дней // Вопросы политической экономики. № 4 (28). С. 52-64.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838343>

цесс. Материальной основой формирования экономических циклов в сельском хозяйстве являются инновационные технологии в использовании земли (системы земледелия) и инновации в использовании индустриальных средств производства» (Гайсин и др., 2016). Авторы указанной книги впервые раскрыли содержание и специфику аграрных циклов (в том числе и циклов в земледелии) во взаимосвязи с динамикой технологических укладов и длинноволновых изменений конъюнктуры в сельском хозяйстве. Теоретико-методологической основой такого исследования являются теория длинных волн Н.Д. Кондратьева и концепция систем земледелия Ф.С. Крохалева³ (Кондратьев, 1989; Крохалев, 1960). В истории развития сельского хозяйства выделяются четыре земледельческие системы: 1) примитивные; 2) экстенсивные; 3) переходные; 4) интенсивные системы земледелия.

Индикатором, характеризующим долгосрочные земледельческие циклические колебания является изменение продуктивности (плодородия) почвы. При этом речь идёт об экономическом (эффективном) плодородии, которое представляет собой совокупное выражение искусственного и природного (естественного) плодородия, вместе взятых. Экономическое плодородие выражается в таких индикаторах, как валовое производство (урожай), или относительное производство продукции растениеводства в расчете единицу используемой земли (урожайность).

В рассматриваемых в данной статье гипотетических моделях динамики земледельческих циклов используется показатель урожайности зерновых культур (U), так как зерновые являются главной культурой в растениеводстве. Изменения в урожайности в зависимости от изменений в технологиях и экономических отношениях носят циклический характер.

На наш взгляд, долгосрочную динамику земледельческого цикла более наглядно представляет изменение не абсолютной урожайности (количество продукции, получаемой с единицы используемой площади земли), а относительной урожайности – количество дополнительной продукции, получаемой на единицу дополнительных затрат (предельный продукт, предельная урожайность).

В течение жизни земледельческого цикла происходит волнообразное изменение урожайности и выражаемого ею экономического плодородия. Цикл подразделяется на две части имеет повышательную и понижательную части. На повышательной волне проявляются преимущества агротехнологий новой земледельческой системы с прогрессивными агротехнологиями перед старой системой земледелия, перед господствовавшими там агротехнологиями. Так в примитивных земледельческих системах первичная обработка земли имела явные преимущества перед собиранием естественных плодов и охотой. Соответственно, и смена последующих систем земледелия осуществлялась на основе их сравнительных преимуществ в использовании земли, в уровне экономического плодородия почвы, в урожайности.

Английский статистик Бенджамин Гомпертц связывал преимущество данной системы по сравнению с предыдущей с тем, что в конце жизненного цикла каждой системы (на понижательной его волне), в том числе и технологического уклада на-

³ Крохалев Федор Сергеевич профессор Тимирязевской академии, научный руководитель автора данной статьи Гайсина Р.С., ученый с уникальной, героической биографией. Потеряв зрение в 19 лет, он, будучи слепым, с отличными оценками завершил обучение в университете, защитил диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора экономических наук, будучи специалистом по Капиталу К. Маркса, на высоком уровне читал лекции по политической экономии капитализма. Его монография «Системы земледелия» была по предложению японского издательства переведена и издана в Японии.

ступает период упадка (старения) (Павленко, Хрыкина, 2006). Такую динамику он связывал с определенными пределами на пути прогресса, которые назвал технологическими пределами.

В течение жизненного цикла системы земледелия также, как и в течение макроэкономического технологического уклада выделяются три периода в динамике индикаторов земледельческого цикла, в динамике экономического роста: период зарождения; период роста и зрелости; период старения.

В первом периоде земледельческого цикла имеет место медленный, но ускоряющийся рост урожайности (экономического плодородия). Новые передовые агротехнологии зарождающегося цикла постепенно вытесняют старые. Во втором периоде цикла выход продукции с данной площади земли растет быстрее чем затраты на нее, означает рост предельного продукта (предельной урожайности), имеет место повышающаяся отдача земли и других средств производства.

В третьем периоде земледельческого цикла рост урожайности сталкивается с определенными технологическими пределами. Лежащий в основе динамики земельного цикла устаревающий агротехнологический уклад уже не может как во втором периоде обеспечивать эффективный рост производства продукции с единицы земельной площади. Даже если растет абсолютная урожайность затраты растут быстрее, то есть уменьшается величина предельной (относительной) урожайности. В этом проявляется действие закона убывающей отдачи фактора производства в сельском хозяйстве. При этом рост абсолютной урожайности замедляется. Но может иметь место ее понижение.

Таким образом, сельское хозяйство, развиваясь в рамках данного земледельческого цикла, со временем, наталкивается на определенные пределы, исчерпывает возможности эффективного экономического роста. Получается так, что закономерность Гомпертца как будто бы подтверждает теорию убывающего плодородия почвы Мальтуса, когда рост затрат факторов производства приносит уменьшающийся выход предельного продукта, предельного дохода (Мальтус, 1993).

Однако такая убывающая тенденция относительного плодородия, как показывает рассмотренная периодизация динамики земледельческого цикла, не является абсолютной закономерностью, не является универсальным вечно действующим законом. Тенденция убывающей относительной производительности (относительной урожайности) земли характерна только для третьего периода земледельческого цикла.

Выступая с критикой мальтузианского закона убывающего плодородия, исследователи отмечают, что уменьшение относительной урожайности относится только к условиям, не учитывающим возможность перехода сельского хозяйства на качественно новый уровень научно-технического развития. «Каждое приращение капитала и труда, вкладываемых в обработку земли, – писал А. Маршалл, – порождает в общем пропорционально меньшее увеличение количества получаемого продукта, если только указанное приращение не совпало по времени с усовершенствованием агротехники» (Маршалл, 1993. С. 220). «Чтобы увеличить в значительных размерах количество вкладываемого в землю капитала, – писал В.И. Ленин, – надо изобрести новые машины, новые системы полеводства, новые способы содержания скота, перевозки продукта и пр. ...закон убывающего плодородия почвы, применим в том смысле, что неизменное состояние техники ставит очень узкие

сравнительно пределы добавочным вложениям труда и капитала. Вместо универсального закона мы получаем, следовательно, в высшей степени относительный "закон"» (Ленин, 1967. С. 101, 104).

Продолжительность и колебания цикла земледелия, определяются жизненным циклом сложившейся системы инновационных агротехнологий. Зарождение новой системы инноваций в сельском хозяйстве дает начало новому циклу в земледелии. Со временем они устаревают и начинают сдерживать рост аграрной экономики.

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что торможение экономического роста в конце земледельческого цикла вызывается не только сохранением и использованием устаревающих технологий, но и сохранением старых производственных отношений, которые со временем начинают сдерживать процесс развития производительных сил, процесс внедрения инновационных агротехнологий. Производственные отношения либо способствуют расширенному воспроизводству плодородия почвы, либо сдерживают этот процесс, что может приводить к сокращению объемов получаемых урожаев. Конечно, обострение противоречия между производственными отношениями и производительными хотя и происходит на завершающей стадии земледельческого цикла, но оно не разрешается полностью одномоментно в процессе смены земледельческих циклов, так как разрешение этого противоречия не может происходить в рамках отдельной отрасли. Такие глобальные революционные изменения происходят в масштабе всего общества, под воздействием множества макроэкономических, политических и других факторов.

В то же время смена циклов земледелия всегда сопровождается изменением организационно-экономических отношений, которые являются частью производственно-экономических отношений. Эти изменения проявляются в совершенствовании отношений, связанных с разделением труда, управлением и организацией производства.

Долгосрочные циклы земледелия имеют тенденцию к сокращению, к сжатию. Самая длинная волна у циклов примитивных земледельческих систем, начавшихся еще в древности с постепенным сокращением их длительности в последующем.

На рисунке 1 представлена динамическая схема исторической эволюции земледельческих циклов (четыре долгосрочных цикла). Если нивелировать, или сложить плюсы и минусы, вызванные колебаниями всего агрегированного земледельческого цикла, то можно определить тенденцию развития цикла, которая на рисунке представлена кривой тренда урожайности (К). Из рисунка 1 видно, что в среднем имеет место неуклонный рост абсолютной урожайности и эффективного плодородия.

Линия «С» отражает предел насыщения общественных потребностей в продовольствии – это тот предел. С приближением, к которому потребности, а значит и спрос перестают расти. Предложение (производство) в странах с развитой экономикой в IV цикле пересекает линию насыщенности потребностей. Например, уровень производства зерна в Европейском сообществе превысил в начале 80-х годов прошлого века 230 млн. тонн, что позволило, начиная с этого времени, иметь его избыток над внутренним уровнем потребления в ЕС (Гайсин и др., 2016).

Зарождающийся четвертый цикл земледелия характеризуется качественно новыми направлениями развития агротехнологий, которые могут послужить основой

для перехода к альтернативным инновационным системам земледелия. Вместе с тем следует сказать, что альтернативные системы земледелия пока занимают небольшую долю в производстве сельскохозяйственной продукции. Но они уже сейчас влияют на традиционно сложившиеся интенсивные системы, выступая, с одной стороны, дополнительным фактором их ограничения, с другой - способствуя переводу этих систем на новый агротехнологический уровень развития, расширяющий границы производственных возможностей для удовлетворения растущих общественных потребностей в продовольствии.

Долгосрочные (длинноволновые) циклы конъюнктуры агропродовольственного рынка

Содержание и динамика сельскохозяйственных циклов определяется изменениями земледельческих циклов, а также уровнем и динамикой экономической конъюнктуры. Земледельческие циклы развиваются в тесном взаимовлиянии с долгосрочными сельскохозяйственными конъюнктурными циклами (Гайсин и др., 2016), которые представляют собой длительные периоды устойчивого состояния повышенной рыночной конъюнктуры, когда спрос (потребление) продовольствия растет быстрее предложения (производства) или пониженной конъюнктуры, когда предложение (производство) растет быстрее, чем растет спрос (потребление). Динамика долгосрочной рыночной конъюнктуры в отличие от краткосрочной определяется не столько ценовыми факторами, сколько долгосрочными неценовыми факторами. Именно эти детерминанты определяют в долгосрочном периоде динамику спроса и предложения, соответственно, соотношение темпов их роста. Под воздействием этих факторов изменяется соотношение темпов роста спроса и предложения, а рыночное равновесие на длительный период времени отклоняется от эффективного равновесия вверх или вниз. Именно в этом заключается существенное отличие сельскохозяйственных конъюнктурных циклов от циклов в промышленности, где они длятся 2-4 года. В аграрном же секторе такие кризисные отклонения от состояния эффективного равновесия могут длиться десятилетиями. Отмеченное позволяет сделать вывод о недостаточной действительности механизма рыночного уравнивания совокупного спроса и предложения в аграрной сфере экономики и необходимости их государственного регулирования.

Длинноволновые циклы в сельском хозяйстве отличаются от циклов в промышленности тем, что они формируются под воздействием особых отраслевых факторов таких, как земледельческие системы и циклы, производственная специфика отрасли, отраслевая специфика становления и развития технологических укладов, особая рыночная конъюнктура в этой отрасли, особенности спроса, потребления, предложения продуктов питания.

Длительность и содержание длинноволновых конъюнктурных (экономических) циклов в аграрной сфере определяются сменой в отрасли циклов земледелия и технологических укладов. Технологические инновации ведут к смене систем земледелия и вызывают рост производства, предложения в отрасли. Однако следует иметь в виду, что циклы земледелия могут не совпадать по длительности с конъюнктурными (экономическими) циклами (рис. 2). Но при переходе к интенсивным земледельческим системам они по продолжительности начинают совпадать с длительностью долгосрочных конъюнктурных (экономических) циклов.

Технологические инновации в использовании земли как главного средства производства отличают друг от друга разные циклы земледелия. Инновации способствуют повышению отдачи земли (Голубев, 2014). Материальной основой возникновения и развития конъюнктурных (экономических) циклов являются технологические инновации в земледельческих системах.

Эволюция аграрных технологических укладов не совпадает полностью с периодизацией промышленных технологических укладов, предложенной С. Глазьевым (Глазьев, 2018). На рисунке 2 представлена авторская трактовка особенностей периодизации технологических укладов в аграрной сфере и их взаимосвязь с земледельческими циклами. Формирование аграрных технологических укладов происходит под влиянием развивающихся систем земледелия. Отличие аграрных технологических укладов обусловлено тем, что сельское хозяйство отстает по уровню развития производительных сил от промышленности. Это связано с тем, что промышленный переворот конца XVIII – начала XIX в. стал масштабно распространяться в сельскохозяйственном производстве развитых стран на 100-150 лет позже. При этом в сельском хозяйстве даже в условиях индустриальной революции имеет место многоукладность с преобладанием какого-то уклада. Прогрессивные индустриальные технологии влияют на земледельческие системы и циклы, ведут к тому, что интенсивные земледельческие системы развиваются в тесной взаимосвязи с системами прогрессивных индустриальных технологий. В целом же длительность длинноволнового конъюнктурного (экономического) цикла определяется продолжительностью того или иного аграрного технологического уклада, то есть временной период продолжительности аграрного технологического уклада составляет материальную основу конъюнктурного (экономического) цикла (см. рис. 2).

На рисунках 2 и 3 отражены тенденции изменения длинноволновых конъюнктурных циклов на агропродовольственных рынках развитых стран. «Анализ этих тенденций позволяет выделить четыре больших цикла долгосрочной конъюнктуры, четыре этапа ее исторической эволюции. Четвертый цикл пока только намечился, его можно рассматривать больше, как прогнозный. Вероятность развития намечившихся в этот период тенденций зависит от ряда условий демографического, эколого-энергетического, макроэкономического характера (сценарные прогнозы развития четвертого цикла рассматриваются ниже). Эти циклы количественно и качественно отличаются состоянием рыночной конъюнктуры и представляют собой большие волны конъюнктурных изменений (колебаний) уровня спроса и предложения, большие волны конъюнктурных циклов на агропродовольственном рынке» (Гайсин и др., 2016).

Более подробно с основными критериями, показателями долгосрочных циклов, с тенденциями и особенностями изменения конъюнктуры агропродовольственного рынка, с механизмами ее регулирования можно ознакомиться в наших публикациях (Гайсин и др., 2016).

Четырехволновая динамика долгосрочных конъюнктурных циклов, проиллюстрированная динамическими моделями на рисунках 2 и 3 и подтверждается анализом фактических статданных изменения ценовой конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка (рис. 4). Как видно из рисунка, в 1914-1915, 1940-1945 годы взрывной рост цен на продукты питания был вызван резким повышением спроса в условиях мировых войн. Если абстрагироваться от этих двух шоковых

изменений цен, вызванных влиянием экзогенных факторов, то на графике выделяются четыре отрезка времени, совпадающие по продолжительности с четырьмя длинноволновыми конъюнктурными циклами, рассмотренными выше (рис. 2 и 3). Тренд динамики фактического индекса цен на продовольствие имеет четко выраженную повышательную динамику в первом цикле, понижательную – во втором, повышательную – в третьем и четвертом циклах (рис. 4).

Из рисунка видно, что самые мощные ценовые шоки за исключением шоков военных лет предшествуют новому длинноволновому циклу. Тренд индекса цен к понижению во втором и третьем циклах является результатом того, на рассматриваемых циклах сформировалась тенденция к отстающему росту спроса по сравнению с предложением (рис. 2 и 3). В начавшемся четвертом цикле происходит перелом в динамике индекса цен. Резко возросший спрос на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на мировом агропродовольственном рынке (см. Гайсин и др., 2016) привел к формированию повышательного тренда индекса цен (рис. 3).

В динамике индекса цен прослеживается определенная закономерность: в начале каждого долгосрочного цикла наблюдается усиление волатильности цен (рис. 4). Тренд динамики индекса цен на продовольствие показывает, что в 20-х годах XX века произошел переход от повышательной тенденции цен к понижательной, что означает окончание первого цикла, когда спрос рос быстрее предложения продовольствия ко второму, а затем и к третьему циклам с характерными для них относительным, а затем и абсолютным перепроизводством (в развитых странах). В начале XXI века вековая тенденция к понижению цен сменяется повышательной тенденцией, что означает переход к четвертому циклу, для которого характерен более быстрый рост спроса по сравнению с предложением (рис. 3 и 4). Причины такого циклического изменения конъюнктуры агропродовольственного рынка, аргументация авторской периодизации аграрных длинноволновых циклов подробно представлены в монографиях и циклах статей авторов⁴.

Возрастание волатильности цен (рис. 4) в начале каждого цикла обусловлено специфическими характерными только для этой волны факторами. Однако во всех трех циклах есть общий эндогенный фактор возрастания амплитуды колебаний цен. Этот фактор связан с действием «закона Кинга», суть которого состоит в том, что волатильность цен, доходов производителей зависит напрямую от уровня насыщения потребностей населения в продовольствии. Изменения же коэффициента эластичности спроса на продовольствие вызывают обратную направленность изменений волатильности цен. Вследствие действия этого закона по мере развития аграрной экономики от одного цикла к другому растет степень насыщенности общественных потребностей в продуктах питания при падающей эластичности спроса по ценам, вследствие чего повышается колеблемость и «гибкость» цен. В этих условиях даже незначительные колебания предложения (производства),

⁴ См.: Long-term cycles of market conjuncture in agriculture. - London, publishing house «London Science Point. – 2020. – 195 с. (на англ. яз.); Аграрные циклы: Монография / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, Е.С. Ротенко, Р.А. Мигунов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016, 141 с.; Кондратьевские циклы конъюнктуры и их особенности в сельском хозяйстве / Иркутск, 2017. – 185 с.; Эволюция аграрного рынка: закономерности, особенности, формы государственного регулирования, диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998 г.

Цикл авторских статей по данной теме в журнале «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»: 2018 - №10; 2019 - № 7; 2019 - № 5; 2020 - № 7; 2020 - № 9 и др.

могут привести к существенным изменениям цен. Именно в этом проявляется действие закона Кинга.

Государства в развитых странах стали на третьем и четвертом циклах активно применять меры, направленные на устранение или смягчение негативных последствий действия «закона Кинга». С целью устранения чрезмерных колебаний и обеспечения устойчивого экономического роста сельскохозяйственного производства стали применять агротехнологические меры, способствующие уменьшению зависимости от климатических продаж продукции в динамике на рынке продовольствия. Вместе с тем, разработка и внедрение политики стабилизации производства и цен, широкое развитие частных и государственных торгово-закупочных операций привело к уменьшению колеблемости предложения продовольствия по годам и сезонам. Эти меры существенным образом способствовали нейтрализации воздействия на уровень и динамику цен «закона Кинга», уменьшили разрастающуюся волатильность цен. В то же время в первом и втором десятилетиях текущего века торгово-закупочные спекулятивные операции государства и частного сектора в виде фьючерсных сделок стали давать обратный эффект – вместо уменьшения колеблемости цен они привели к ценовым шокам и повышению степени колеблемости цен на продовольствие (рис. 4). Тенденция к понижению индекса цен на мировом продовольственном рынке, имевшая место в XX веке, сменилась повышательным трендом., что положило начало новому длинноволновому циклу конъюнктуры с тенденцией к опережающему росту спроса по сравнению с предложением. Такой тревожный тренд в циклической динамике конъюнктуры мирового продовольственного рынка обуславливает особую важность разработки, изучения долгосрочных сценарных прогнозов изменения продовольственного положения в мире и осуществления глобального стратегического планирования и регулирования демографической и продовольственной ситуации. Такая задача становится особо актуальной в свете обостряющихся земельно-ресурсных, климатических, экологических проблем, социально-экономических, политических противоречий.

ЛИТЕРАТУРА

Гайсин Р.С., Кирюшин О.И., Мигунов Р.А., Ротенко Е.С. (2016). Аграрные циклы. М.: Изд. РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Глазьев С. (2018). Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. («Коллекция Изборского клуба»). М.: Книжный мир.

Голубев А.В. (2014). Специфика технологических укладов в российской агроэкономике // Проблемы теории и практики управления. № 10. С. 74-85.

Кондратьев Н.Д. (1989). Проблемы экономической динамики. М.: Издательство «Экономика».

Крохалев Ф.С. (1960). О системах земледелия. М.: РГАУ-МСХА.

Ленин В.И. (1967). Аграрный вопрос и «Критики Маркса – В.И. Ленин. Полное собрание сочинений». Том-5. М.: МОСКВАЭ.

Мальтус Т. (1993). Опыт закона народонаселения. Антология экономической классики. В 2-х т. Т. 2. М.: ЭКОНОВ.

Маршалл А. (1993). Принципы политической науки. Книга четвертая. М.: Прогресс.

Павленко В.Н., Хрыкина М.А. (2006). Описание динамики технологических коэффициентов на основе использования кривой Гомпертца // Вестник Челябинского государственного университета. №5. С. 30-34.

Статистические данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). (2021). URL:<http://faostat3.fao.org>; URL:<http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>; URL:<http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdbr/ru/> (Дата обращения: 05.10.2021).

Witzke H. (2011). The End of the Agricultural Treadmill: Implications for World Food Security. URL:http://www.biocat.cat/pdf/Presentation_Witzke.pdf (Дата обращения: 05.10.2021).

Рисунки из статьи

Рис. 1. Историческая эволюция сельскохозяйственных циклов (динамическая модель)*

где T — период времени сельскохозяйственного цикла (циклы неравномерные), U — индикатор сельскохозяйственного цикла — абсолютное плодородие (величина получаемого урожая с единицы земельной площади — урожайность зерновых), C — линия насыщения потребностей, V — кривая динамики урожайности, K — тренд динамики урожайности

«I — цикл примитивных систем земледелия (до XIV в.), II — цикл экстенсивных систем земледелия (середина XIX вв.), III — цикл систем земледелия переходных к интенсивным системам (середина XIX – 70-е гг. XX в.), IV — цикл интенсивных систем земледелия (с 70-80-х гг. XX в.)».

Источник: *(Гайсин и др., 2016); (Гайсин и др., 2016; Крохалев, 1960).

Рис. 2. Эволюция циклических волн, технологических укладов и систем земледелия в аграрной сфере экономики (динамическая модель)

Источник: (Гайсин и др., 2016).

Рис. 3. Экономические циклы как смена волн конъюнктуры агропродовольственного рынка развитых государств (динамическая модель)

где С – уровень насыщения абсолютных потребностей (рациональные нормы потребления); D и S – соответственно, спрос и предложение на рынке продовольствия; I – экономический цикл высокой конъюнктуры с низким уровнем насыщения потребностей (этап ненасыщенного рынка, этап рыночного саморегулирования); II – экономический цикл нестабильной конъюнктуры с ненасыщенными потребностями (этап неполного насыщения рынка, этап государственно-рыночного регулирования); III – экономический цикл низкой конъюнктуры с насыщенными потребностями (этап полного насыщения рынка, этап рыночного либерализма); IV – экономический цикл растущей конъюнктуры на внешних рынках продовольствия и биотоплива.

Источник: (Гайсин и др., 2016).

Рис. 4. Темпы роста продовольственных цен (реальных) на мировом рынке (цены 2002-2004 гг. – 100%)

где I цикл – период высокой конъюнктуры и низкого насыщения потребностей; II цикл – период нестабильной понижающейся конъюнктуры с низким уровнем насыщенности потребностей; III цикл – период низкой конъюнктуры с высоким уровнем полного насыщения потребностей; IV цикл – период повышающейся конъюнктуры.

Источник: Рассчитано по: (Статистические данные..., 2021; Witzke, 2011).

© 2021

Rafkat S. Gaysin¹, Rishat A. Migunov²LONG-WAVE CYCLES IN AGRICULTURE:
FROM THEIR ORIGINS TO THE PRESENT DAY***Keywords:** *cycles, agricultural cycles, cycles of market conjuncture, technological structures, demand, supply.*

The article reveals the authors' concept of the formation and development of agrarian long-wave cycles. The authors investigate systems of agriculture, agrarian cycles, and long-term conjunctural (economic) cycles. It is shown that within the framework of each agrarian cycle, agriculture during the concluding period of the cycle encounters certain limits, and exhausts its possibilities for effective economic growth. This results from the fact that each successive expenditure of resources per unit of land area brings a diminishing return in terms of marginal income and production. The article reveals the peculiarities of and interactions between the formation and development of conjunctural (economic) cycles in agriculture; of agrarian cycles; of technological structures; and of systems of agriculture. The authors' original approach to the study of long-term cyclical conjunctures is based, on the one hand, on N.D. Kondratyev's methodology for the study of long waves, and on the other, on the methods developed by R.S. Gaysin in his doctoral dissertation (MGU, 1998) for researching the peculiarities of agricultural and agrarian cycles along with the technological structures in this sector.

REFERENCES

Gaysin R.S., Kiryushin O.I., Migunov R.A., Rotenko E.S. (2016) Agrarian cycles. M.: Ed. RGAU-MSH- A them. K.A. Timiryazeva (In Russ.)

Glazyev S. (2018) Leap into the future. Russia in new technological and world economic structures. ("Collection of the Izborsk club"). M.: Knizhny mir (In Russ.)

Golubev A.V. (2014) Specificity of technological structures in Russian agro-economics. Problems of theory and practice of management. № 10. Pp. 74-85 (In Russ.)

¹ **Rafkat S. Gaysin**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Political Economy of the Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia (graf48@mail.ru).

² **Rishat A. Migunov**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Political Economy, Senior Researcher of the National Center for Medical Sciences "Agricultural Technologies of the Future" of the Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia (migunovrishat@mail.ru).

* **JEL codes:** A10, F00, Q11.

Citation: Gaysin R.S., Migunov R.A. (2021). Agrarian long-wave cycles: from the origins to the present day. Problems in Political Economy, № 4 (28): 52-64.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838343>

Kondratyev N.D. (1989) Problems of economic dynamics. M.: Publishing house "Economics" (In Russ.)

Krokhalev F.S. (1960) About farming systems. M.: RSAU (In Russ.)

Lenin V.I. (1967) The agrarian question and "Critics of Marx – V.I. Lenin. Full composition of writings". Vol. 5. M.: MOSCOWE (In Russ.)

Malthus T. (1993) Experience of the Population Law. An anthology of economic classics. In 2 volumes. Vol. 2. M.: EKONOV (In Russ.)

Marshall A. (1993) Principles of Political Science. Book four. M.: Progress (In Russ.)

Pavlenko V.N., Khrykina M.A. (2006) Description of the dynamics of technological coefficients based on the use of the Gompertz curve. Bulletin of the Chelyabinsk State University. № 5. Pp. 30-34 (In Russ.)

Statistical data of the food and agricultural organization of the United Nations (FAO). (2021) URL: <http://faostat3.fao.org>; URL:<http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>; URL:<http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/> (Date of application: 05.10.2021).

Witzke H. (2011) The End of the Agricultural Treadmill: Implications for World Food Security. URL:http://www.biocat.cat/pdf/Presentation_Witzke.pdf (Date of application: 05.10.2021).